

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА МИСТЕЦТВА В СУСПІЛЬСТВІ

Бородіна Поліна¹, Дерев'янка Наталія² [0000-0003-1172-3282]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Хортицька національна академія,
Україна

² кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри дизайну, Хортицька
національна академія, Україна derevyanko@khnra.edu.ua

Анотація. Дослідження присвячене вивченню ролі мистецтва як важливої складової частини художньої культури, яка є невід'ємною частиною загального культурного контексту. Мистецтво виконує різноманітні функції, серед яких суспільно-перетворююча, пізнавально-евристична, художньо-концептуальна, пророча, інформативна, комунікативна, сугестивна, естетична та гедоністична. Дослідження розглядає, як ці функції взаємодіють між собою, сприяючи розвитку особистості та суспільства в цілому. Автор акцентує увагу на важливості мистецтва як «органу» культури, який не лише відображає, але й формує соціальну свідомість, впливає на емоції та інтелект людини, забезпечує зв'язок між поколіннями та сприяє розвитку культурних цінностей.

Ключові слова: мистецтво, функція, художня культура, суспільство.

Мистецтво посідає особливе місце серед форм естетичної діяльності завдяки своєму різноманіттю форм, видів і типів. Воно виступає як важливий «орган» і складова частина культури. Кожен художній твір сприймається у тісному зв'язку з загальним культурним контекстом.

Мистецтво має багатофункціональний характер. Хоча дослідники виділяють різну кількість його функцій, усі вони тісно пов'язані між собою, адже мистецькі твори являють собою цілісний феномен, що вимагає комплексного сприйняття.

- Суспільно-перетворююча та компенсаторна функція проявляється в ідейно-естетичному впливі мистецтва, яке спонукає до змін у суспільстві. Воно також виконує роль "втіхи", сприяючи гармонізації внутрішнього стану людини.
- Пізнавально-евристична функція робить мистецтво засобом передачі

знань, життєвого досвіду, ідей та навичок мислення. Це перетворює його на своєрідний "підручник життя", що допомагає людям розуміти світ і себе.

- Художньо-концептуальна функція дозволяє мистецтву відображати уявлення митця про світ, подаючи їх у формах, які викликають емоційний відгук і дозволяють глибше осмислити буття людини та її місце у світі.
- Функція передбачення (пророча роль мистецтва) відображає здатність мистецьких творів прогнозувати майбутні тенденції та явища, подібно до міфічної Кассандри, що передбачала загибель Трої. Мистецтво може "читати" потенційні наслідки сучасних процесів і попереджати суспільство про можливі загрози чи можливості.
- Інформативна та комунікативна функція. Мистецтво є знаковою системою, яка передає повідомлення та забезпечує спілкування. Для розуміння твору потрібне знання культурного «коду», що міститься в особливостях даної культури.
- Сугестивна функція виявляється у впливі мистецтва на підсвідомість. Воно здатне навіювати певний стан думок і почуттів, впливаючи безпосередньо на емоції й обминаючи раціональні бар'єри.
- Естетична функція (мистецтво як формування творчого духу та ціннісних орієнтирів) сприяє формуванню естетичного смаку, здібностей та потреб людини. Мистецтво формує у людини естетичний смак, творчий дух і ціннісні орієнтири. Воно допомагає осмислити красу, гармонію і творчість у світі. Гедоністична функція. Мистецтво дарує насолоду через поєднання гармонії форми та змісту. Воно є сферою свободи й майстерності, де радість приносить як творення, так і сприйняття художнього твору.

Мистецтво є важливим «органом» культури, її складовою частиною, адже будь-який художній твір розглядається у контексті всієї культурної системи. Тому значущим є його включення в механізм культурного функціонування, що зумовлює виділення окремого поняття — «художня культура».

Художня культура визначається як сукупність мистецьких цінностей, створених певним суспільством, а також як процес їх створення, поширення, сприйняття та освоєння суспільством і окремими людьми. Вона охоплює не лише результати художньої діяльності, але й саму діяльність, яка включає суспільну комунікацію та відносини, пов'язані із мистецтвом.

Людина є одночасно суб'єктом і об'єктом художньої культури. Вона створює цінності культури, але водночас ці цінності впливають на її формування, сприяючи розвитку певного типу особистості. Художня культура включає:

- Результати творчої діяльності (матеріальні та духовні пам'ятки культури).
- Процес художньої діяльності (живу участь людей у створенні, організації та сприйнятті мистецьких цінностей).

Художня культура складається з різних елементів, що впорядковують її в

систему, подібну до соціального організму. Ці елементи умовно поділяються на субстанціональні й функціональні. Субстанціональні елементи є основою художньої культури, до них належать цінності, норми та установи.

Цінності художньої культури насамперед включають самі мистецькі твори. Деякі з них існують лише в процесі діяльності, коли сам акт творчості митця стає художньою цінністю. Це характерно для виконавського мистецтва та імпрровізацій. Водночас художні цінності не обмежуються лише мистецькими творами, навіть з урахуванням їх відтворення чи тиражування. До них також належать наукові та популярні праці з теорії й історії мистецтва, а також критичні дослідження.

Норми художньої культури охоплюють загальні закони мистецтва, що визначають процес творчості, естетичні принципи, сформовані певним художнім методом, та специфічні естетичні норми, залежні від напрямку, до якого належить митець.

Система установ, що обслуговують художню культуру, виконує кілька ключових функцій: створення цінностей художньої культури, їх збереження та поширення, а також забезпечення споживання цих цінностей. Вона також відповідає за організацію масової художньої пропаганди, художньої освіти та виховання. Основна мета цієї системи — сприяти художній комунікації.

Процес художньої комунікації формується завдяки узгодженій взаємодії функціональних елементів художньої культури, які спільно забезпечують її цілісність та ефективне функціонування в суспільстві. Функціонування художньої культури є складним, динамічним і взаємопов'язаним процесом, у якому всі її елементи взаємодіють, впливають один на одного та еволюціонують відповідно до загального розвитку культури. Завдяки системній узгодженості та чіткій взаємодії цих елементів художня культура займає особливе місце у духовному житті суспільства. Її унікальність визначається не лише багатогранністю функцій, які вона виконує, а й сутнісною природою мистецтва. Мистецтво, як основа художньої культури, активно взаємодіє з різними сферами суспільного життя — політикою, економікою, іншими галузями культури, що підкреслює його універсальну роль. Воно не лише формує соціальну свідомість, а й відображає історичні етапи розвитку людства, виступаючи дзеркалом епох і суспільних трансформацій. Таким чином, художня культура є ключовим фактором духовного прогресу суспільства, об'єднуючи творчий потенціал мистецтва з життєвими аспектами соціального розвитку.

Літературні джерела

1. Примуш, М. В. (2004). *Навчальний посібник*. Київ : Професіонал. URL : http://megalib.com.ua/book/101_Zagalna_sociologiya.html
2. Сандюк, Л. О., Щубелка, Н. В., Шмиголь, М. Ф., & Сулим, О. В. (2012). *Навчальний посібник*. Київ : Центр учбової літератури. URL : http://megalib.com.ua/book/82_Osnovi_kyltyrologii.html